

CHEK TILI TA'LIMIDA ONLAYN RESURSLARNING AHAMIYATI

Sharipova Charos Akbarovna

O'zDJTU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy chet tili ta'limida onlayn resurslarning o'sib borayotgan ahamiyati yoritiladi. Onlayn resurslar internet orqali foydalanish mumkin bo'lgan raqamli materiallar, vositalar va platformalar sifatida ta'riflanib, ular ta'lim jarayonini boyitish, samaradorlikni oshirish va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi roli ta'kidlanadi. Internetning rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yib, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini interaktiv va ijodiy qilishi ko'rsatilgan. Maqola onlayn resurslarning moslashuvchanlik, qulaylik, xilma-xillik, individual yondashuv, qayta aloqa, vaqt va mablag' tejash kabi afzalliklarini sanab o'tib, ularni an'anaviy usullar bilan birlashtirishni tavsiya etadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy til o'qitish, onlayn resurslar, internet-texnologiyalar, kommunikativ kompetensiya, axborotni qayta ishlash ko'nikmalari.

Zamonaviy til o'qitish metodikasida onlayn resurslarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Onlayn resurslar - bu internet orqali foydalanish mumkin bo'lgan raqamli materiallar, vositalar va platformalar bo'lib, ular ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash, boyitish va samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida onlayn resurslarning ahamiyati juda katta va ularning qo'llanilishi bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Onlayn resurslar ta'lim jarayonini aniq fanga oid bilimlar berishdan tashqari, zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga ham yo'naltirilgan kompleks yondashuvga aylantirmoqda. Ular o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Til o'qitish dunyosi har kuni paydo bo'layotgan yangi metodlar va yondashuvlar bilan ko'plab o'zgarishlar va tajribalarni boshdan kechirmoqda. Texnologiya ham til o'qitish, ham til o'rganish jarayonlariga o'z hissasi va ta'sirini ko'rsatmoqda. Texnologiya dunyosida kompyuter va uning dasturiy ta'minoti til o'qitish va o'rganish jarayonlari uchun yangi yo'nalishlarni ochdi. Chet tilini o'rganish sohasida til o'rganish jarayonini takomillashtirish uchun eng so'nggi sa'y-harakatlar kompyuter texnologiyasini o'z ichiga oladi. [4, 128-136]

Global kompyuter tarmog'i va internetning rivojlanishi ta'lim tizimini takomillashtirishning yangi istiqbollari ochdi. Bir tomondan, bu omil ta'lim muassasalarining texnik jihozlanishiga, ularning jahon axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlariga yangi talablarni belgilab bergan bo'lsa, boshqa tomondan, o'qituvchi

faoliyati mazmunini rivojlantirishga, o'quvchilarning bilish faoliyatiga yo'naltirilgan yangi turdagi, metod va o'qitish shakllaridan foydalanishiga kuchli turtki berdi. [1]

Internet yordamida chet tili nutq faoliyatining turli ko'rinishlarini - yozish, o'qish, gapirish, tinglashni samarali o'rgatish mumkin. Internet chet tilini o'rganuvchilar uchun autentik matnlardan foydalanish, til egalarini tinglash va ular bilan muloqot qilish uchun noyob imkoniyat beradi, ya'ni u tabiiy til muhitini yaratadi. O'quv ma'lumotlarining doimiy o'zgarib va to'ldirib boriladigan manbalariga kirish chet tilini o'rganishni juda samarali qiladi. Umuman, internet yordamida o'qitish ijodiy jarayon bo'lib, yangi uslubiy usullarni rivojlantirish va ishlab chiqishga imkon beradi. Ko'pchilik o'qituvchilar internetni an'anaviy o'qitish usullari bilan birgalikda qo'llashni ma'qul ko'rishadi. Kompyuterda o'rganish individual sur'atda ishlash va interaktiv ta'lim olish imkoniyatini beradi. [2]

P.V.Sisoyev va M.N. Yevstigneevlarning ta'kidlashicha chet tillarini o'qitishning hozirgi bosqichida, zamonaviy internet-texnologiyalardan foydalanilayotgan paytda, quyidagilarni kompleks ravishda shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan yangi o'quv internet-resurslarini ishlab chiqish zaruriyati paydo bo'lmoqda:

1. Chet tili kommunikativ kompetensiyasining barcha ko'p qirrali komponentlari (til, grammatik, sosiomadaniy, kompensator, o'quv-bilish) aspektlarini;
2. Axborotni izlash va tanlash, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish, tasniflash, tahlil qilish va sintez qilish kommunikativ-kognitiv ko'nikmalarini;
3. Internet-resurslari bilan ishlash natijalarini taqdim etish va muhokama qilish kommunikativ ko'nikmalarini;
4. Turli mamlakatlar va xalqlarning madaniy-tarixiy merosi bilan tanishish maqsadida ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash uchun internet-resurslaridan foydalanish, shuningdek, o'z madaniyati, mamlakati, shahri va h.k. vakili sifatida ishtirok etish ko'nikmalarini;
5. O'z axborot manfaatlari va ehtiyojlarini qondirish uchun internet-resurslaridan foydalanish ko'nikmalarini. [5, 3-8]

O.E. Faevsova o'z tadqiqot ishida internet resurslarga quyidagicha ta'rif beradi: bu axborot texnologiyalari va ushbu texnologiyalar yordamida foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazalarining butun majmuasi bo'lib u doimiy yangilanib turadi. [6, 10]

Onlayn resurslar ta'lim jarayonini sezilarli darajada samarali va qulay qiladi. Bu resurslar chet tilini o'rganishda moslashuvchanlik, qulaylik va xilma-xillikni ta'minlaydi. Ular o'quvchilarga individual darajada rivojlanish, real vaqtda amaliyot qilish va zamonaviy tilni o'zlashtirish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida onlayn resurslarning bir nechta afzalliklarini sanab o'tishimiz mumkin.

Mavjudligi va qulayligi:

moslashuvchanlik- onlayn ta'lim istalgan vaqtda va istalgan joyda o'rganish imkonini beradi. Bu ayniqsa band odamlar uchun qulay bo'lib, ular o'qishni ish yoki boshqa majburiyatlar bilan birlashtirishi mumkin.

materiallarning xilma-xilligi- internetda turli darajalar va o'rganish maqsadlari uchun mos keladigan ko'plab o'quv materiallari mavjud.

Individual yondashuv:

shaxsiylashtirilgan dasturlar- ko'plab onlayn platformalar sizning ehtiyojlaringiz va maqsadlaringizga mos keladigan individual o'quv rejalarini tuzish imkoniyatini taklif etadi.

qayta aloqa- ko'plab onlayn resurslar o'qituvchilar va boshqa foydalanuvchilardan qayta aloqa olish imkoniyatini beradi, bu xatolarni tezroq tuzatish va ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi.

Vaqt va mablag'larni tejash:

tejamkorlik- onlayn kurslar ko'pincha an'anaviy til maktabidagi darslarga qaraganda arzonroq. Siz sifatli ta'lim beradigan arzon ingliz tili kurslarini topishingiz mumkin.

vaqtni tejash- til o'rganishda biror joyga borish va vaqt sarflashning hojati yo'q — siz uyda yoki boshqa qulay joyda o'rganishingiz mumkin. [3]

Xulosa. Zamonaviy til o'qitishda onlayn resurslar ta'lim jarayonini sezilarli darajada samarali va qiziqarli qilmoqda. Ular nafaqat bilim berish, balki kommunikativ, kognitiv va madaniy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'quvchilarga individual sur'atda o'rganish, real vaqtda amaliyot qilish va tabiiy til muhitini yaratish imkonini beradi. Internetning doimiy yangilanadigan manbalari va interaktiv vositalari o'qituvchilarga yangi metodlar ishlab chiqishga yordam bersa, o'quvchilarga moslashuvchanlik, qulaylik va tejamkorlik ta'minlaydi. Umuman, onlayn resurslarni an'anaviy usullar bilan kompleks qo'llash til o'rganishni zamonaviy dunyo talablariga moslashtirib, muvaffaqiyatli natijalarga erishishning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Девтерова З.Р. Практические вопросы использования Интернет-технологий в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. ISSN 1991-51. 20.09.2010.

2. Elektron manba. <https://multiurok.ru/index.php/blog/ispol-zovaniie-intiernieta-nazaniatiiakh-niemetskogho-iazuka.html?ysclid=makn82pwc060147673> Murojaat sanasi 12.05.2025.

3. Elektron manba: <https://online-london.com/blog/popular/rol-onlaynresurov-v-izuchenii-angliyskogo-yazyka/?ysclid=macbqa6rfn748342591>. Murojaat sanasi 12.05.2025.

4. Sadeqi M., Talarposhti A.R., Rokni S.J.A. The effects of call and online resources on collocation learning of Iranian EFL learners. International journal of English language, literature and translation studies. Vol.2. 2., 2015. pp.128-136.

5. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Использование современных учебных интернет-ресурсов в обучении иностранному языку и культуре // Иностранные языки в школе. – 2008. - №6. – С. 3-8.

6. Фаевцова О.Е. Дидактические аспекты использования интернет ресурсов при изучении иностранного языка. Автореферат. Дисс. кан пед. наук. Курск –